

Hydrogène naturel au Maroc : Un potentiel prometteur pour l'avenir énergétique

Par : Youssef DAAFI

L'hydrogène naturel se réfère à l'hydrogène présent naturellement dans l'environnement, généralement sous forme gazeuse. Il est produit par des processus géologiques naturels sur de longues périodes de temps. Contrairement à l'hydrogène vert, l'hydrogène naturel est extrait directement de gisements souterrains. L'hydrogène naturel a été longtemps considéré comme une curiosité minéralogique sans intérêt pour l'industrie. Les choses ont cependant changé. Les géologues ont découvert que l'hydrogène naturel pouvait être une source d'énergie abondante et peu coûteuse. Cette énergie est fournie par la terre, grâce à des réactions chimiques naturelles qui se produisent dans les couches géologiques profondes. Mais son potentiel n'a jamais été pleinement exploré jusqu'à présent.

Le Maroc, doté d'un positionnement géographique stratégique et d'un fort potentiel en énergies renouvelables, s'affirme comme un acteur incontournable dans le développement de l'hydrogène vert¹.

Le potentiel d'hydrogène naturel du Maroc est encore inexploré. Les estimations du potentiel varient, mais certains experts suggèrent que le pays pourrait abriter des réserves importantes. Selon la feuille de route nationale de l'hydrogène vert : « *L'Hydrogène peut également exister sous forme naturelle dans des gisements souterrains. En effet, des études démontrent la disponibilité de ce potentiel dans de nombreux pays, notamment le Mali et les États-Unis. Dans le cas du Maroc, l'ONHYM est en train d'investiguer le potentiel national en la matière. A ce titre, une première étude a permis la mise en évidence de 8 zones d'intérêt, dont 2 zones présentant des suintements de surface d'hydrogène naturel, avec des concentrations significatives. L'ONHYM envisage de cartographier, modéliser, forer et monitorer expérimentalement les sites identifiés. Ceci permettra d'obtenir une meilleure quantification du gisement marocain de l'hydrogène naturel, et préparer éventuellement son exploitation future. Le développement de l'hydrogène naturel pourrait contribuer à la diversification des sources d'énergie du Maroc et à la réduction de sa dépendance aux importations d'hydrocarbures* ».

DES FORMATIONS GEOLOGIQUES FAVORABLES

Le pays présente des caractéristiques géologiques propices à l'accumulation d'hydrogène naturel, notamment :

➤ Bassins sédimentaires profonds et épais (Gharb, Souss, Tafilalet)

Les bassins sédimentaires profonds et épais constituent des cibles privilégiées pour l'exploration de l'hydrogène naturel.

Au Maroc, les bassins du Gharb, du Souss et du Tafilalet présentent des caractéristiques favorables :

- Sédiments riches en matière organique, source potentielle d'hydrogène.
- Structures géologiques susceptibles de piéger l'hydrogène (failles, anticlinaux).
- Présence d'aquifères profonds pouvant servir de réservoir.

1

https://www.mem.gov.ma/Lists/Lst_rapports/Attachments/36/Feuille%20de%20route%20de%20hydrog%C3%A8ne%20vert.pdf

➤ Zones d'activité volcanique et tectonique

Le magmatisme et les mouvements tectoniques peuvent créer des conditions favorables à la production d'hydrogène naturel :

- Dégazage du manteau terrestre libérant de l'hydrogène.
- Fracturation des roches favorisant la circulation et le stockage de l'hydrogène.

Au Maroc, les zones volcaniques du Rif et du Haut Atlas pourraient être prometteuses.

➤ Régions avec des suintements d'hydrogène

La présence de suintements d'hydrogène à la surface indique une source d'hydrogène en profondeur.

Des suintements ont été rapportés dans les régions d'Essaouira et du Rif, nécessitant des investigations approfondies.

MODES DE FORMATION DE L'HYDROGENE NATUREL

Bassins sédimentaires :

- **Dégradation de la matière organique** : La matière organique enfouie dans les sédiments se décompose au fil du temps, produisant du méthane et du dioxyde de carbone. Dans certaines conditions, le méthane peut ensuite se réformer en hydrogène et en dioxyde de carbone.
- **Réactions géochimiques** : Des réactions entre les minéraux et les fluides dans les sédiments peuvent produire de l'hydrogène. Par exemple, la réaction entre l'eau et le fer ferreux peut produire de l'hydrogène et de l'oxyde de fer.

Zones d'activité volcanique et tectonique :

- **Dégazage magmatique** : Le magma ascendant vers la surface terrestre peut libérer des gaz dissous, dont l'hydrogène.
- **Serpentinisation** : L'interaction entre l'eau et les roches ultramafiques (péridotites) peut produire de l'hydrogène et du méthane. Ce processus est particulièrement actif dans les zones de subduction des plaques tectoniques.

Régions avec des suintements d'hydrogène :

- **Fuites de réservoirs profonds** : L'hydrogène peut migrer de réservoirs profonds vers la surface à travers des failles et des fractures dans les roches.
- **Production biogénique**: Des micro-organismes présents dans les sols et les eaux souterraines peuvent produire de l'hydrogène par fermentation.

SIMULATIONS POUR LA FABRICATION D'HYDROGENE NATUREL AU LABORATOIRE

Simulation des processus géologique

Simulation de la réaction entre l'eau et le fer ferreux (Fe²⁺) pour produire de l'hydrogène (H₂) et de l'oxyde de fer (Fe₃O₄).

Réaction chimique : $Fe^{2+} + 2H_2O \rightarrow H_2 + Fe_3O_4$

Détails et conditions nécessaires :

1. Matériaux:

- Réacteur en acier inoxydable résistant à la corrosion.
- Source de fer ferreux (Fe²⁺): Sulfate de fer (FeSO₄), chlorure de fer (FeCl₂), etc.
- Source d'eau : Eau distillée ou déminéralisée.
- Gaz inerte (argon, azote) pour purger le réacteur et éviter l'oxydation.

2. Conditions:

- Température: 100°C à 300°C (optimum entre 150°C et 200°C).
- Pression: 1 bar à 100 bars (optimum entre 10 bars et 50 bars).
- pH: 5 à 9 (optimum entre 6 et 8).
- Catalyseur: Optionnel, peut augmenter la vitesse de réaction (ex: platine, palladium).
- Temps de réaction: 1 heure à 24 heures (dépend des conditions).

3. Méthodologie :

- Charger le réacteur avec le fer ferreux et l'eau.
- Purger le réacteur avec le gaz inerte.
- Chauffer le réacteur à la température souhaitée.
- Maintenir la pression et le pH pendant la réaction.
- Analyser la composition du gaz produit (H₂, CO₂, CH₄, etc.).
- Quantifier la production d'hydrogène.

4. Analyse des résultats :

- Déterminer l'influence des différents paramètres sur la production d'hydrogène.
- Identifier les produits formés et leur composition.
- Evaluer l'efficacité de la réaction et le potentiel de production d'hydrogène.

Utilisation des micro-organismes

L'utilisation de micro-organismes pour la production d'hydrogène naturel est une technologie prometteuse avec un fort potentiel de développement.

Détails techniques :

1. Choix des micro-organismes :

Choix des bactéries anaérobies productrices d'hydrogène: Clostridium, Escherichia coli, Enterobacter, Rhodobacter, etc.

Critères de sélection de la bactérie :

- Efficacité de production d'hydrogène.
- Robustesse et adaptabilité aux conditions de culture.
- Facilité de manipulation et de culture.

2. Culture bactérienne :

Milieu nutritif :

- Source de carbone (glucose, acétate, lactate).
- Source d'azote (ammonium, nitrates).
- Minéraux et vitamines.

- pH et conditions d'anaérobie contrôlés.

Types de cultures :

- Cultures batch:
 - ✓ Lots de cultures en cuves fermées.
 - ✓ Production discontinue d'hydrogène.
- Cultures continues:
 - ✓ Alimentation et récolte continues du milieu nutritif.
 - ✓ Production continue d'hydrogène.

3. Bioréacteurs :

Systèmes de culture à grande échelle:

- Colonnes à lit fixe.
- Réacteurs à membrane.
- Photobioréacteurs (pour les micro-algues).

Optimisation du design et des conditions de fonctionnement :

- Débit de culture.
- Transfert de gaz.
- Contrôle du pH et de la température.

4. Récolte et purification de l'hydrogène :

- Séparation du gaz du milieu de culture.
- Purification de l'hydrogène (élimination du CO₂, CH₄, etc.).
- Compression et stockage de l'hydrogène.

Conditions nécessaires :

- Développement de souches bactériennes performantes :
 - ✓ Génie génétique pour augmenter la production d'hydrogène.
 - ✓ Adaptation aux conditions de culture en bioréacteur.
- Mise en place de bioréacteurs efficaces et économiques :
 - ✓ Design optimisé pour maximiser la production d'hydrogène.
 - ✓ Coût de production compétitif.
- Assurance de la qualité et de la sécurité du biohydrogène produit :
 - ✓ Respect des normes et standards de qualité.
 - ✓ Contrôle des risques microbiologiques.

CONCLUSION

Le Maroc a un potentiel important pour l'hydrogène naturel, mais des efforts supplémentaires sont nécessaires pour explorer et développer ce potentiel. Une stratégie d'exploration bien définie et ciblée, associée à un cadre incitatif pour les investisseurs, est essentielle pour faire du Maroc un acteur majeur dans l'industrie de l'hydrogène naturel.